

SUQULIB KIRISHLARNI ANIQLASH TIZIMI TURLARI**Islomov Dostonbek Uktamjon o'g'li**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali, Axborot texnologiyalari kafedrasida assistenti,

Email: islomovdostonbek97@gmail.com

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Kiberxavfsizlik fakulteti dekani

Email: sherzod.gulomov@tuit.uz

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi bu nima? Bu xavfsizlik tizimi ruxsatsiz harakatlar, tizim faoliyati va muammolarini nazorat qiluvchi va tekshiruvchi shuningdek aniqlash tizimidir. Tarmoqqa suqulib kirish bu maxfiylik va yaxlitlikni buzishga urinishlar va harakatlar majmui sifatida tavsiflanadi. Suqulib kirishlarni aniqlash tizim(IDS)lari odatda boshqa xavfsizlik texnikasi, ya'ni autentifikatsiya va kirishni boshqarish tizimlari bilan birgalikda ishlatiladi[1]. Tarmoqqa suqulib kirishlarni aniqlash tizim(IDS)lari butun xavfsizlik tizimining muhim qismi ekanligi bir nechta tadqiqot ishlarida allaqachon ko'rib chiqilgan. Birinchidan xavfsizlik tizimlari, turli an'anaviy tizimlar va ilovalar ishlab chiqilgan.

1-rasm. Suqulib kirishlarni aniqlash tizimining umumiy arxitekturasi

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) - bu apparat va dasturiy ta'minotning kombinatsiyasi, tashqi va ichki foydalanuvchilarning tizimdagi ruxsatsiz harakatlarini aniqlaydi. Tarmoqqa suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(NIDS) ta'rifi bu tarmoq yoki sistemadagi harakatlarning nazoratlash jarayoni.

Suqulib kirishlarni aniqlashda log fayllar ham yordam beradi. Boshqa tomondan, turli xil muhitda har xil ishlarni bajarish va tizim xavfsizligini yaxshilash uchun ko'plab ilovalar va tizimlar ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, himoya xavfsizligi strategiyalari axborot tizimlarini samarali himoya qiladi, lekin baribir suqulib kirishlar bilan bog'liq ma'lumotlar talab qilinadi[2].

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi (IDS) nima?

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) kiruvchi va chiquvchi tarmoq trafiginu kuzatuvchi, tartiblardagi o'zgarishlar uchun faoliyatni doimiy ravishda tahlil qiluvchi va noodatuy xatti-harakatlarni aniqlaganida administratorni ogohlantiruvchi ilova yoki qurilmadir. Keyin administrator signallarni ko'rib chiqadi va tahdidni bartaraf etish choralarini ko'radi.

Misol uchun, suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) tarmoq trafigi tomonidan olib boriladigan ma'lumotlarda ma'lum zararli dastur yoki boshqa zararli kontent mavjudligini tekshirishi mumkin. Agar u ushbu turdagi tahdidni aniqlasa, u sizni tekshirish va bartaraf etishi uchun xavfsizlikni taminlovchi guruh yoki hodimga ogohlantirish yuboradi. Xavfsizlikni ta'minlovchi gurux yoki hodim ogohlantirish olgandan so'ng, ular tizimni egallashiga yo'l qo'ymaslik uchun tezda harakat qilishlari kerak.

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) tarmoq ishlashini sekinlashtirmasligini ta'minlash uchun ushbu yechimlar ko'pincha inline ma'lumotlar trafigining nusxasini tahlil qilish uchun kommutatsiyalangan port analizatoridan (SPAN) yoki test-kirish portidan (TAP) foydalanadi. Biroq, ular hujumni oldini olish tizimlari singari, tarmoqqa kirgandan so'ng tahdidlarni bloklamaydilar[2].

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS)ning qurilma yoki dasturini o'rnatishimizdan qat'i nazar, tizim:

- Tarmoq paketlari ichidagi hujum belgilarini tanib oladi.
- Foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatib boradi.
- G'ayritabiiy harakatni aniqlaydi.
- Foydalanuvchi va tizim faoliyati xavfsizlik siyosatiga zid kelmasligiga ishonch hosil qiladi.

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS)dan olingan ma'lumotlar xavfsizlik guruhiga quyidagilarga yordam beradi:

- Tarmoqni zaifliklar va noaniq konfiguratsiyalar uchun tekshiradi.
- Muhim tizimlar va fayllarning yaxlitligini baholaydi.
- Yana samarali nazorat va hodisalarga javoblarni yaratadi.
- Tarmoqqa suqulib kiruvchi kibertahdidlarning miqdori va turlarini tahlil qiladi.

2-rasm. Suqulib kirishlarni aniqlash tizimlarining maqsadlari

Firewallarning o'zi zamonaviy kiber tahdidlardan yetarli darajada himoya qilmaydi. Zararli dastur va boshqa zararli kontent ko'pincha elektron pochta yoki veb-trafik kabi qonuniy trafik turlaridan foydalangan holda kiriladi. Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) ushbu aloqalarning mazmunini tekshirish va ular

o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan har qanday zararli dasturlarni aniqlash imkoniyatini beradi.

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS)ning asosiy maqsadi xakerlar o'z maqsadini bajarishdan oldin anomaliyalarni aniqlashdir. Tizim tahdidni aniqlagandan so'ng, suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) kompyuter mutaxasislari xodimlarini xabardor qiladi va xavf haqida quyidagi ma'lumotlarni taqdim etadi:

- Suqulib kirishlarining manba manzili.
- Maqsad va mijozlar manzillari.
- Tahdid turi.

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimining ikkinchi maqsadi suqulib kiruvchilarni kuzatish va aniqlashdir:

- Suqulib kiruvchilar qanday manbalarga kirishga harakat qilishadi.
- Qanday qilib xakerlar xavfsizlik nazoratini chetlab o'tishga harakat qilishadi.
- Buzg'unchilar qanday turdagi kiberhujumlarni boshlaydilar.

Kompaniyalarning xavfsizlik operatsiyalari markazi (SOC) va tahlilchilar ushbu ma'lumotlardan tarmoq xavfsizligi strategiyasini yaxshilash uchun foydalanishlari mumkin.

Anomaliyalarni aniqlash va hisobot berish bu hujumlarni aniqlash tizimining ikkita asosiy funksiyasidir. Biroq, ba'zi aniqlash tizimlari IP-manzilni avtomatik ravishda bloklash yoki fayllarga kirishni o'chirish kabi zararli harakatlarga javob berishi mumkin. Bunday javob berish qobiliyatiga ega tizimlar bosqinning oldini olish tizimlari (IPS) hisoblanadi.

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari qanday ishlaydi?

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) tarmoqdagi barcha qurilmalarni va undan keladigan trafikni nazorat qiladi. Tizim zararli paketlar uchun ikkilamchi filtr sifatida firevall orqasida ishlaydi va birinchi navbatda ikkita shubhali maslahatni qidiradi:

- Ma'lum bo'lgan hujumlarning belgilarini.
- Muntazam faoliyatdan chetga chiqishlarni.

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari odatda tahdidlarni aniqlash uchun belgi korrelyatsiyasiga tayanadi. Bu usul suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS)ga tarmoq paketlarini ma'lum kiberhujumlar belgilari bilan ma'lumotlar bazasini solishtirish imkonini beradi. Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) belgi korrelyatsiyasi bilan belgilanishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan hujumlar:

- Zararli dasturlar (ransomware, troyanlar, viruslar, botlar va boshqalar).
- Ochiq yoki yopiq portlar, ruxsat etilgan trafik turlari, faol xostlar va dasturiy ta'minot versiyalari haqida ma'lumot to'plash uchun tarmoqqa paketlarni yuboradigan skanerlash hujumlari.
- Zararli paketni yuboradigan va turli xil kirish va chiqish yo'llari bilan xavfsizlik nazoratini chetlab o'tadigan assimetrik marshrutlash.
- Ma'lumotlar bazasi tarkibini zararli bajariladigan fayllar bilan almashtiradigan hujumlar.
- Muayyan protokolga (ICMP, TCP, ARP va boshqalar) qaratilgan maxsus protokolga xos hujumlar.
- DDoS hujumi kabi tarmoqni haddan tashqari yuklaydigan tirbandlik buzilishi[3].

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) anomaliyani aniqlagandan so'ng, tizim muammoni belgilaydi va signal beradi. Ogohlantirish audit jurnalidagi oddiy eslatmadan IT administratoriga yuborilgan shoshilinch xabargacha bo'lishi mumkin. Keyin jamoa muammoni bartaraf qiladi va muammoning asosiy sababini aniqlaydi[2].

Suqulib kirisharni aniqlash tizimlarining turlari qanday?

Xavfsizlik guruhi ularni o'rnatgan joyga qarab suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS)ni asosiy ikkita turga ajratadi:

- Tarmoqqa asoslangan suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(NIDS).
- Xostga asoslangan suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(HIDS).

Suqulib kirishlarni aniqlash tizimi(IDS) shubhali faoliyatni aniqlash usuli bizga ikkita toifani aniqlash imkonini beradi:

- Belgiga asoslangan hujumni aniqlash tizimi (SIDS).
- Anomaliyaga asoslangan hujumni aniqlash tizimi (AIDS).

Foydalanish holati va byudjetga qarab, NIDS yoki HIDS ni oʻrnatish yoki ikkala asosiy suqulib kirisharni aniqlash tizimlari(IDS) turiga tayanish mumkin. Xuddi shu narsa aniqlash modellari uchun ham amal qiladi, chunki koʻplab jamoalar belgiga asoslangan suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari(SIDS) va anomaliyaga asoslangan suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari(AIDS) imkoniyatlariga ega gibridd tizimni oʻrnatadilar.

Strategiyani aniqlashdan oldin, suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari(IDS) turlari oʻrtasidagi farqlarni va ular bir-birini qanday toʻldirishini tushunish kerak. Toʻrtta asosiy suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari(IDS) turining har birini, ularning ijobiy va salbiy tomonlarini va qachon foydalanishni koʻrib chiqamiz.

3-rasm. Suqulib kirishlarni aniqlash tizimlari turlari[2]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. J. Kevric, S. Jukic, and A. Subasi, "An effective combining classifier approach using tree algorithms for network intrusion detection," Neural Computing and Applications, pp. 1-8, 2016.

2. <https://phoenixnap.com/blog/intrusion-detection-system>.
3. <https://phoenixnap.com/blog/types-of-firewalls>.
4. . K. Shafi, and A.A. Hussein, "Evaluation of an adaptive genetic-based signature extraction system for network intrusion detection," Pattern Analysis and Applications, vol. 16, no. 4, pp. 549-566, 2013.